

30-AVGUST, 2024-YIL

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA AXLOQIY TARBIYA BERISHDA
HADISLARDAN FOYDALANISHNING ILMIY-PEDAGOGIK ASOSLARI

Shabbarova Shahodat Ibrohim qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13630079>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga axloqiy tarbiya berishda hadislardan foydalanishning ilmiy pedagogik asoslari, pedagogik olimlari fikr va ba'zi bir hadislarning tahliliy jihati ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: axloq, hadis, ta'lim, tarbiya, xalq, ma'naviyat, islom dini, odat, pedagog.

SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF USING HADITHS IN MORAL
EDUCATION OF PRIMARY CLASS STUDENTS

Abstract. In this article, the scientific and pedagogical basis of using hadiths in the moral education of elementary school students, the opinion of pedagogical scientists and the analytical aspect of some hadiths are considered.

Key words: morality, hadith, education, training, people, spirituality, Islam, custom, pedagogue.

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХАДИСОВ В
ПРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация. В данной статье рассматриваются научно-педагогические основы использования хадисов в нравственном воспитании учащихся начальной школы, мнение ученых-педагогов и аналитический аспект некоторых хадисов.

Ключевые слова: мораль, хадис, образование, обучение, народ, духовность, ислам, обычай, педагог.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini axloqiy sifatlarini shakllantirishda hadis ilmini o'qitishning ahamiyati beqiyosdir. Chunki o'zbek xalqining ma'naviyatini tarkib toptirishda pang'ambarimizning so'zlari, odatlari, qiliqlari, ammallari, qarashlari majmui bo'lgan hadislar ko'p asrlardan beri asosiy manba bo'lib kelgan. Dunyodagi eng mashhur muhaddislar bizdan chiqqanligi ham tasidifiy bo'lmagan va bu hol milliy axloqimizda ham o'z izini qoldirgan. Bu jarayon pedagogika fani va amaliyoti jarayonida to'la anglab yetildi. Shunday ekan umumta'lim maktablarida hadis ilmi asosida axloqiy tarbiya berish ayni muddaodir.

Bugungi kunda Imom al-Buxoriy merosini o'rganish va targ'ib qilishda jamiyatimizda keng e'tibor qaratilgan. Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev o'zining 2020 yildagi Oliy majlisga murojaatnomasida shunday dedi: "Islom dining asl insonparvarlik mohiyatini chuqur ochib

30-AVGUST, 2024-YIL

beradigan, barcha odamlarni ezgulik, mehr-oqibat va hamjihatlik yo'lga birlashishga da'vat etadigan teran ma'noli fikr va g'oyalar" [7] bevosita islom dinimiz va psixologik g'oyalar bilan bog'liq. Hadislar insonga uning dunyoqarashiga ham jismoniy ham ruhiy jihatdan ta'sir qilishi va uning ko'zlangan maqsadga qarab takomillashtirishning aniq tizimi ishlab chiqilgan bo'lib mazkur asarni o'rganish hamda barkamol avlodni tarbiyalab yetishtirishda uning yo'llaridan va ko'rsatmalaridan foydalanish davrimizning muhim vazifalaridan bo'lib hisoblanadi.

“Axloq” – arabcha so'z bo'lib, xulq so'zining ko'plik shaklidir. Axloqiy tarbiya – jamiyat ma'naviy hayotidagi muhim ijtimoiy hodisa bo'lib, odob-axloq tizimini, axloqiy fazilatlarni zamon talablari asosida har qaysi avlod ongiga singdirish shakli. Axloqiy tarbiya adabiyot, psixologiya, etika va estetika fanlari o'rganadigan ilmiy kategoriyadir. Axloqiy tarbiya deganda o'sib kelayotgan avlodda xulq-odob me'yorlariga mos keladigan, zamon talablariga javob beradigan insoniy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan ilmiy va amaliy harakatlar tizimi tushuniladi. Insonning axloqiy hayoti uning axloqiy tarbiyasi bilan chambarchas bog'liq.

Axloq to'g'risidagi fanlarning asosiy vazifasi axloqiy barkamol inson va jamiyatni tarbiyalashning yo'l-yo'riqlarini ko'rsatib berishdan iborat. Axloqiy tarbiya shu yo'ldagi uzluksiz amaliy jarayondir. Inson axloqiy tarbiya orqali axloqiy qadriyatlarni anglab yetadi, o'zida axloqiy tajribalar, ko'nikma va fazilatlarni shakllantiradi, axloqiy me'yorlar va tamoyillar asosida yashashga o'rganadi. Axloqiy tarbiya insoniyat tarixi mobaynida ikkita muhim masalaga javob izlaydi: biri – qanday yashamoq kerak, ikkinchisi – nima qilish keragu, nima qilmaslik lozim.

Axloqiy tarbiya – insonni komillikka eltuvchi yo'l. Uning vositalari ko'p, biri an'anaviy tarbiya bo'lsa, ikkinchisi zamonaviy tarbiyadir. Odatda, har ikki turdagi vositalardan samarali foydalaniladi.

“Axloqiy tarbiya” tushunchasi keng qamrovli bo'lib, u inson hayotining barcha jabhalarini qamrab oladi. “Axloqiy tarbiya” – bu o'quvchilarning ongi, his-tuyg'ulari va xulq-atvoriga ularda ijtimoiy axloq talablariga javob beradigan axloqiy fazilatlarni shakllantirish uchun maqsadli va tizimli ta'sir qilishdir.

Axloqiy tarbiyaning an'anaviy usullari maktab o'quvchilariga ijtimoiy hayot normalari va qoidalarini singdirishga qaratilgan. Shaxsning axloqiy fazilatlarini shakllantirishning muhim ko'rsatkichi ichki nazoratdir. Shakllangan nazorat qobiliyatlari tarbiya jarayonida shaxsning axloqiy fazilatlarini muvaffaqiyatli rivojlantirishga yordam beradi.

Muvaffaqiyatga erishish uchun oila, maktabagcha ta'lim tashkiloti va maktabning yagona yo'nalishda harakat qilishi muhimdir. Ular o'rtasida konsensusning yo'qligi o'qimishli shaxsning bo'linishiga olib keladi, chunki. u kattalarning ziddiyatli talablariga moslashishi kerak.

30-AVGUST, 2024-YIL

O'qituvchi qaysi usulni tanlamasin, u quyidagi shartlar bajarilgan taqdirdagina samarali bo'ladi:

- bolani kamsitmang, uning huquqlarini oyoq osti qilmang;
- usulni qo'llash mumkin bo'lishi, mantiqiy xulosaga ega bo'lishi kerak;
- buning uchun shartlar oldindan tayyorlanadi;
- qabul qilib bo'lmaydigan bir xillik, stereotip;
- o'qituvchidan xushmuomalalik talab etiladi, bola o'zini tarbiya obyekti sifatida his qilmasligi kerak;
- usulni tanlashda ular shakllantiriladigan sifatning murakkablik darajasiga asoslanadi;
- o'qituvchining donoligi, uning muayyan o'quvchiga ta'siri qanday ta'sir qilishi mumkinligini oldindan bilish;
- axloqiy tarbiya nafaqat ongga asoslanadi, amaliy usullar boshida bo'lishi kerak;
- zudlik bilan natijani kutishning hojati yo'q, u rejalashtirilganiga ham to'g'ri kelmasligi mumkin, shuning uchun usullar kompleks tarzda qo'llaniladi, ular o'quv vazifalariga, talabaning individualligiga qarab o'zgaradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga axloqiy tarbiya berishda ertak, hikoya, rivoyat, she'r, allomalarimining ibratli so'zlari va hadislar kabi vositalardan foydalanishimiz mumkin.

Islom dini ta'limoti asoslarini yorituvchi Qur'oni Karimdan keyingi asosiy manba hadis hisoblanadi. Hadislarni to'plab va ularga muayyan tartib berish asosan VIII asrning ikkinchi yarmidan boshlab, uni eng bilimdon, turli fan asoslarini mukammal o'rgangan, katta hayotiy tajribaga ega bo'lgan kishi (muhaddis)lar tartib bergan. VIII-XI asrda to'rt yuzdan ortiq muhaddis hadis ilmi bilan shug'ullangan. Mazkur bilimlarni o'rganishning o'ziga xos yo'nalishi bo'lib, "Hadis ilmi" nomi bilan yuritilgan. Keyingi yillarda Muhammad Alayhissalomning hayoti, faoliyati hamda uning diniy-axloqiy ko'rsatmalarini o'z ichiga olgan hadislar, Imom Ismoil al-Buxoriyning "Al-jome' as-sahih" ("Ishonarli to'plam"), "Al-adab al-mufrad" ("Adab durdonalari"), Imom Iso Muhammad ibn Iso at-Termiziyning "Ash-Shamoil an-nabaviya" asarlari nashr etildi.

"Hadis" (arabcha – "xabar", "yangilik") – Rasulullohning hayot faoliyati hamda diniy-axloqiy ko'rsatmalari haqidagi rivoyatlardan iborat.

Hadis ikki qismdan iborat bo'ladi: matn va isnod.

Matn – hadis istilohida sanadning nihoyasi, ya'ni ma'nolardan tashkil topgan hadisning lafzlari.

30-AVGUST, 2024-YIL

Isnod (arab. – tirgak, dalil, asos) – har bir hadisning tarkibiy qismi. Isnod aytilgan soʻzni aytuvchisiga bogʻlashlik. Muhaddis olimlar sanad bilan isnodni bir maʼnoda qoʻllaydilar.

Hadisning boshlanishida uni birinchi boʻlib aytgan va eshitgan kishidan boshlab, hadislarni toʻplovchiga qadar barcha shaxslarning ismlari birma-bir koʻrsatib chiqiladi va bu hadisning asosi, dalili hasoblanadi. Hadisning haqiqiy yoki soxta ekanini ulamolar shu ilmlarni taqqoslash yoʻli bilan tekshirgan. Hadisni naql qiluvchi kishilarning yashagan yillari va ijobiy sifatleri shartga toʻgʻri kelsa, isnod toʻgʻri, demak hadis ham toʻgʻri deb hisoblangan.

Hadis ikki turga boʻlinadi:

1. Hadisi Qudsiy.
2. Hadisi Nabaviy.

Hadisi Qudsiy – maʼnosi Olloh taoloniki boʻlib, aytilishi Rasululloh (s.a.v.)dan boʻlgan hadislardir. Uni Olloh taolo oʻz nabiyisiga ilhom berish, tushida koʻrsatib bildirish orqali xabar beradi, Paygʻambarimiz (s.a.v.) esa, buning maʼnosini Olloh nomidan, Olloh taolo aytdi, deb sahobalariga yetkazganlar.

Hadislar eʼtiborga olinishi jihatidan esa yana uch qismga boʻlinadi:

1. Sahih.
2. Hasan.
3. Zaif.

Qurʼoni karimda barcha huquqiy va axloqiy masalalar umumiy tarzda bayon etiladi.

Ularga aniqlik kiritish va izohlab uqtirish uchun Muhammad (s.a.v.) oʻz hadislarini aytganlar. Bu hadislarni paygʻambarning safdoshlari yodda saqlashga harakat qilardi. Rasululloh (s.a.v.) hayotlik chogʻlarida sahobalarning Qurʼoni karimga hadislarni aralashtirib yuborishlaridan qoʻrqib, hadislarni yozishdan qaytarar edilar. Rasululloh (s.a.v.) vafotlaridan keyin hadislarni naql qilish odat tusiga kirdi. Shu munosabat bilan naql qiluvchi sahobalar vafot etishlari bilan hadis zoe boʻlishidan qoʻrqib, uni yozma shaklda toʻplay boshladilar.

Muhammad alayhissalomning ibratli ishlari, eʼtiqod, poklik va insonga xos maʼnaviy-axloqiy xislatlarni ifodalovchi soʻzlari, pand-nasihatleri uning nomi bilan bogʻliq hadislarda mujassamlangan.

VIII-IX asrlar hadis ilmining rivojlanishida “oltin davr” hisoblanadi. Bu davrga kelib, Islom ulamolari tomonidan hadislarning qay darajada toʻgʻriligi, ularning toʻplanganligi jiddiy tadqiq etila boshlandi. Chunki baʼzi soxta, ishonchsiz hadislar ham paydo boʻla boshlagan, ularni tekshirib, asl hadislarni tiklash va yozma ravishda qayd qilish zamon talabi boʻlib qolgan edi.

30-AVGUST, 2024-YIL

Shuning uchun ham birinchidan, hadislarni yoddan biluvchi haqiqiy, bilimdon, o'tkir mulohazali kishilarning asta-sekin kamayib ketayotganligi, ikkinchidan, hadislarning haqiqiy, ishonarli, ya'ni sahihlarini saqlab qolish maqsadida ular tekshirilib, asl holiga keltirib, yozib yig'ila boshlangan. Ana shu tarzda hadis ilmi rivojlana boshlagan.

Islom olamida oltita ishonchli to'plam eng nifuzli manbalar sifatida e'tirof etilgan. Ushbu manbalarning mualliflari IX asrda yashab ijod qilgan quyidagi muhaddislar bo'lganlar: Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy (810-870), Imom Muslim ibn al-Hajjoj (819- 874), Imom Iso Muhammad ibn Iso at-Termiziy (824-892), Imom Abu Dovud Sulaymon Sijistoniyy (817-874), Imom Ahmad an-Naso'iy (830-915) va Imom Abu Abdulloh Muhammad ibn Yazid ibn Mojja (824-886).

Hadislarda insonning kamolotga erishish uchun talab etiladigan insoniy fazilatlar ifoda etilgan bo'lib, ushbu fazilatlar sirasiga o'zgalarga mehr-oqibat ko'rsatish, saxiylik, ochiq ko'ngillik, ota-ona, kattalar va qarindoshlarga nisbatan muruvvatli bo'lish, ularga g'amxo'rlik qilish, vatanga muhabbat, mehnat va kasb-hunarni ulug'lash, halollik, poklik, do'stlik, oliyjanoblik, rahm-shavqatlilik, kamtarlik, rostgo'ylik va vijdonlilik kabi xislatlar kiritiladi.

Bundan tashqari insonning o'zini yomon illatlardan tiyishi, yaxshilik sari intilishi kerakligi borasidagi pand-nasihatlarni ham o'z aksini topganki, bularning barchasi komil insonni shakllantirishda asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi.

Islom olamida Qur'ondan keying o'rinda turuvchi hadislar ishonchli axloqiy manba hisoblanadi. Haqiqiyliги puxta o'rganib chiqilgan ishonchli hadislar sahoҳ deyiladi.

Xalqimiz bekorga "Bola aziz- odobi undan aziz", – deb aytmagan, chunki bola tarbiyasi inson umri davomida unga poydevor bo'lib, kelajakdagi hayot yo'lini aniqlab beradi. Shuning uchun ham bolalarga tarbiya uyda maktabga bormasdan ota-ona tomonidan olib boriladi va maktabga chiqqandan keyin bu jarayonga o'qituvchilar aralashadi va demak, tarbiya berish ikki tomonlama amalga oshirila boshlanadi. Biz maktab yoshiga yetgan bolalarga qarab, ularni kuzatar ekanmiz naqadar boshlang'ich sinf o'quvchisiga axloqiy tarbiya berish zarurligini ko'rishimiz mumkin. Biz ta'lim tarbiya berish jarayonida ko'plab hadis va rivoyatlardan foydalanib, misol sifatida ko'rsatib, ularga naqadar tarbiyaning ahamiyatini o'z misollarimiz bilan ko'rsatib borsak, bola ham shunga ko'nikib, o'rgana boshlaydi. Ziyoviddin Rahim o'z kitoblarida aytib o'tganlaridek, odamlar ham odobli bolani yoqtirib, uning ota-onasiga rahmat aytishadi va iloyo, baxtli bo'lgin, aslo kam bo'lmagin, deya haqiga xayrli duolar qilishadi.

Bundan ko'rinib turibdiki, asosan bolaning chiroyli tarbiyasi uchun dastlab ota-ona va undan keyin o'qituvchi ma'suldirlar. Bu kitobda keltirilishicha Alloh intizomli bola uchun nomai

30-AVGUST, 2024-YIL

a'moliga alohida savoblar yozdiradi, rizqini ko'paytirib, umriga umr qo'shadi. Yaxshi xulq va tarbiya Olloh tomonidan ham sevilib, qo'llab quvvatlanadi. Odob ana shunday ajoyib fazilatdir.

Shuning uchun dono xalqimiz "odob oltindan qimmat", deb bejiz aytmagan. Buni to'g'ri tushunib olgan bola aslo adashmaydi, hayotda qoqilmaydi va ota-onasiga ko'pdan ko'p rahmat keltiradi. Ota-ona uchun esa bundan ortiq sovg'a bo'lmasa kerak. Bunga misol rivoyat va hadislarda ham keltirib o'tilgan. Masalan mana bu rivoyat adab boylikdan afzal ekanini tushinishda yordam beradi: Asmaiy degan zot shunday hikoya qiladi: "Men bilan suhbatlashib turadigan arab bolalaridan biri fasohati va malohati bilan lol qoldirdi. Men sinamoqchi bo'lib, yuz ming dirham evaziga ahmoq bo'lishni xohlaysanmi", dedim unga. U savolimga yo'q, deb javob berdi. Nima uchun deb so'radim. "Ahmoqligim tufayli bir jinoyat qilishim va bor-budimdan ayrilib, keyin shu ahmoqligim yana o'zimga qolishidan qo'rqaman", dedi. Qarangki, yosh bola o'z aqliga suyanib boylik hech narsani hal qilmasligini anglab yetdi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga axloqiy tarbiya berishda ularga xos jihatlarni keltirib o'tadigan bo'lsak: eng avval ularning fe'l-atvor tarbiyasida ko'rinadi. Bolalar yosh paytidan yaxshi tarbiyalansa, odobli-axloqli va madaniyatli bo'lib voyaga yetadilar. Yoshlik paytidan olingan ilm va odob-axloq bola xotirasiga qattiq muhrlanadi. Shuning uchun ham "Yoshlikda olingan bilim – toshga o'yilgan naqsh kabidir" – deb bekorga aytilmagan. Qaysi bola yoshligidan yaxshi ta'lim-tarbiya olgan bo'lsa, uning komil inson bo'lib yetishishiga shak-shubha yo'q. Albatta bu jarayonda dastlab ota-ona va undan so'ng ustoz va o'qituvchilarning o'rni juda kata ahamiyatga ega. Shuning uchun ham ustoz va murabbiylarni hurmat qilgan holda ularning so'zlariga amal qilish va o'gitlarini tinglash kerak bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga axloqiy ta'lim-tarbiya berish jarayonida yana bir eng muhim sabablarning biri bu badan tarbiyasidir. Bilamizki, inson modda va ruhdan tashkil topgan bo'ladi. Shunday ekan, uning ruhiy sog'lom bo'lishi bilan birga moddiy sog'lomligi ham juda muhim omillardan hisoblanib, inson hayotida kata ro'l oynaydi. Badan tarbiyasi – badanni sog'lom, kuchli, chiroyli va jozibali qiladi, a'zolari mukammal darajaga yetkizadi. Bundan ko'rinib turibdiki, inson ta'lim-tarbiya berish jarayonida bu omillarni ham hisobga olishi kerak bo'ladi.

Yana bir muhim ro'l o'ynaydigan va boshlang'ich sinf o'quvchilariga axloqiy ta'lim-tarbiya berishda barchaga namuna bo'ladigan omillardan biri bu – fikr ya'ni aql tarbiyasidir.

Inson bolasini dunyo va oxirat saodatiga boshlovchi narsa, albatta Allohning eng buyuk ne'mati bo'lgan aqlidir. Aql orqali inson yaxshini yomondan, oqni qoradan ajrata oladi. Mana shu narsa uning saodatga erishishida vosita sifatida muhim ahamiyat kasb etadi va muhim vazifani

30-AVGUST, 2024-YIL

bajaradi. Bundan ko'rinib turibdiki, fe'l-atvor – insonning o'ziga xos xususiyati, xarakteri va tabiatidir. E'tiqod esa– ishonch, qalb bilan tasdiqlash va imonidir. Fikr – o'ylash, xayol, mulohaza va g'oya.

Biz ustozlar bolalarga oq qog'ozga qaraganimizdek qarashimiz va unga nimalarni qora qalam bilan chizsak, kelajakda shularni ularning fe'l-atvorida ko'rishimiz mumkin ekanligini anglab yetishimiz kerak bo'ladi.

Tarixga nazar solar ekanmiz ta'lim-tarbiyaning ahamiyatini asarlarda, rivoyat va hadislarda ko'rishimiz mumkin. Bolaning boshlang'ich sinflarida ularga axloqiy ta'lim-tarbiya berishda haqiqiy hayotiy misollar bilan ko'rsatish naqadar ahamiyat kasb etadi, yuqori estetik va aqliy qobiliyatlari rivojlanadi.

Boshlang'ich sinflarida bolalarga axloqiy ta'lim-tarbiya berish davrida o'qituvchi tomonidan berilib va tushuntirilib boriladigan yana bir qancha ko'nikma va tarbiyalar mavjud.

Bularda bola o'z aksini ko'rishi va shu orqali rivojlanishi juda muhimdir. Masalan, o'qituvchi bolaga maktab ikkinchi uyi ekanligini va bu yerda u ta'lim-tarbiya olishini, do'st orttirishini va o'qituvchilar bilan bir oila bo'lishini tushuntirishi kerak. Bu davrda maktabda o'quvchining o'n bir yil o'qituvchilar bilan birga rivojlanib, bilib olib, do'st orttirishini hisobga oladigan bo'lsak, uning har bir burchagini ko'z qarachig'idek asrab avaylashi kerakligini singdirishi kerak bo'ladi.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarga tarbiyaviy va axloqiy maslahatlarni berish va unga o'zi amal qilgan holda namuna bo'lish kerak. Boshlang'ish o'quvchilarga axloqiy tarbiya berish jarayonlarida o'qituvchi juda bilimli va tajribali bo'lishi kerakligini bilamiz. Shuning uchun ham ota-onalar bolalarini boshlang'ich sinfga berishda eng yaxshilarini qidirib yuradilar va tanlab, tanlab beradilar. Bundan ko'rinib turibdiki, ota-ona uchun boshlang'ich ta'lim ustozlari juda katta ahamiyatga egadir. Chunki, bilimli va tajribali ustoz bolaning hayotga bo'lgan axloqiy tarbiyasida fundament vazifasini bajaradi.

Har bir o'qituvchi o'quvchisiga o'z bolasiga qaragandek qarab, unga shunday munosabatda bo'lsa, o'quvchining ishonchi va hurmat e'tiboriga sazavor bo'lgan holda eng yaxshi sevimli o'qituvchisiga aylanadi. Bundan ko'rinib turibdiki, boshlang'ich sinflarida bolalarga axloqiy ta'lim-tarbiya berishda eng muhim davr bu boshlang'ich sinf payti ekan.

Demak, shudavrda bolaga butu umri davomida kerak bo'ladigan bilim va ko'nikmalar o'rgatilib va singdirib boriladi.

Axloqiy tarbiya bu oddiy hayotda o'zini tutish, do'stlar orasida qanday munosabatda bo'lish singari, ota-onaga bo'lgan yaqin munosabat, ularni hurmat qilish, holidan xabar olish,

30-AVGUST, 2024-YIL

kattalarga qanday izzatda bo'lish singari axloqiy tarbiya haqida maslahat berishda, to'g'ri yo'l ko'rsatishda rivoyatlar, ayniqsa hadislardan foydalanish ahamiyatli, chunki hadislarda axloqiy tarbiya haqqida to'g'ri, suda tilda tushuntirilgan va misollar bilan keltirilgan.

REFERENCES

1. "Ma'naviyat asosiy tushunchalar lug'ati". A.Sherov, A.Xolbekov, M.G'afforova va boshq. T.: 2009 yil. 64 bet.
2. Abdullayeva Sh.A., Ro'ziyeva D.I. Pedagogik diagnostika va korreksiya.. Toshkent.: 2018 yil., 117 bet.
3. Azarov Y.P. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. – Toshkent.: O'qituvchi, 1991. – 67 b.
4. Azimova N.E. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisini ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasi (Pedagogik yo'nalishdagi fanlarni o'qitish misolida). Ped. fan. fal. dokt. (PhD). ... dis. – Toshkent.: 2012. – 178 bet.
5. Erkayev A. "Ma'naviyat – millat nishoni". T.: "Ma'naviyat". 1997, 27 bet.
6. Ismoilova Z.Q. Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning nazariy va eksperimental-metodik asoslari (Milliy istiqloq g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar). Ped. fan. dokt. ...dis. avtoref. – Toshkent: O'zPFITI, 2006. – 46 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH